

KASBGA O‘RGATUVCHI MAKTABLARDA BUXGALTERIYA HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI

Bobomurodov G‘ayrat Ro‘zi o‘g‘li

“Shaffof avtomaktab” MCHJ direktori

Email: bobomurodovgayrat1990@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18657194>

Annotatsiya: Maqolada kasbga o‘rgatuvchi maktablarda buxgalteriya hisobini tashkil etish va yuritishning dolzarb masalalari tadqiq etilgan. Tadqiqot jarayonida mazkur tashkilotlarda xarajatlar hisobining amaldagi holati tahlil qilinib, xizmatlar tannarxiga doir axborotlarning yetarli darajada shaffof emasligi aniqlangan. Muammoni hal etish maqsadida kasbga o‘rgatuvchi maktablarning hisob siyosatini takomillashtirish doirasida xarajatlarni asosiy ma‘rifiy faoliyat va kasbga o‘rgatuvchi xizmatlar kesimida alohida hisobga olishni ta‘minlovchi ilmiy-metodik yondashuv taklif etilgan. Xususan, hisob siyosatiga 2010 – “Kasbga o‘rgatuvchi faoliyati bo‘yicha xarajatlar” va 2020 – “Ma‘rifiy faoliyat bo‘yicha xarajatlar” schyotlarini kiritish asoslab berilgan. Taklif etilgan yondashuv xizmatlar tannarxini aniqlash aniqligini oshirish, xarajatlar hisobida shaffoflikni ta‘minlash hamda boshqaruv qarorlarini qabul qilish sifatini yaxshilashga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: kasbga o‘rgatuvchi maktablar, buxgalteriya hisobi, xarajatlar hisobi, hisob siyosati, xizmatlar tannarxi, schyotlar tizimi.

Abstract: The article examines the current issues of organizing and maintaining accounting in vocational schools. In the course of the research, the current state of cost accounting in these organizations was analyzed, and it was revealed that information on the cost of services is not sufficiently transparent. In order to solve the problem, a scientific and methodological approach is proposed to improve the accounting policy of vocational schools, ensuring separate accounting of expenses in the main educational activities and vocational training services. In particular, the inclusion of accounts 2010 - “Expenses on vocational training activities” and 2020 - “Expenses on educational activities” in the accounting policy is justified. The proposed approach serves to increase the accuracy of determining the cost of services, ensure transparency in cost accounting, and improve the quality of management decision-making.

Keywords: vocational schools, accounting, cost accounting, accounting policy, cost of services, accounting system.

Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы организации и ведения учета в профессиональных училищах. В ходе исследования проанализировано текущее состояние учета затрат в этих организациях, выявлена недостаточная прозрачность информации о стоимости услуг. Для решения проблемы предложен научно-методологический подход к совершенствованию учетной политики профессиональных училищ, обеспечивающий раздельный учет расходов по основным видам образовательной деятельности и услугам профессионального обучения. В частности, обосновано включение в учетную политику счетов за 2010 год – «Расходы на деятельность по профессиональному обучению» и за 2020 год – «Расходы на образовательную деятельность». Предложенный подход способствует повышению точности определения

стоимости услуг, обеспечению прозрачности учета затрат и улучшению качества принятия управленческих решений.

Ключевые слова: профессиональные училища, учет, учет затрат, учетная политика, стоимость услуг, система учета.

Kirish

So‘nggi yillarda ta‘lim tizimini modernizatsiya qilish, jumladan, kasbga o‘rgatuvchi maktablar faoliyatini bozor iqtisodiyoti talablariga moslashtirish masalalari alohida ahamiyat kasb etmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 11-avgustdagi PQ-4804-sonli “Kambag‘al va ishsiz fuqarolarni tadbirkorlikka jalb qilish, ularning mehnat faolligini oshirish va kasb-hunarga o‘qitishga qaratilgan hamda aholi bandligini ta‘minlashga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”¹ gi qarori hamda O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 5-apreldagi “Kambag‘al va ishsiz fuqarolarni kasb-hunarga o‘qitish tizimini takomillashtirish hamda mehnat organlari faoliyati samaradorligini oshirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”²gi 183-son qarori, ushbu tashkilotlarning asosiy vazifasi mehnat bozorida talab yuqori bo‘lgan kasblar bo‘yicha malakali mutaxassislarni tayyorlashdan iborat bo‘lib, bu jarayonda moliyaviy resurslardan oqilona foydalanish muhim hisoblanadi.

Kasbga o‘rgatuvchi maktablarda moliyaviy resurslardan foydalanish samaradorligi, avvalo, buxgalteriya hisobi tizimining qay darajada to‘g‘ri va puxta tashkil etilganligiga bog‘liq. Ayniqsa, xarajatlarni hisobga olish va xizmatlar tannarxini aniqlash masalalari boshqaruv qarorlarini qabul qilishda muhim axborot manbai bo‘lib xizmat qiladi. Amaliyot shuni ko‘rsatmoqdaki, aksariyat kasbga o‘rgatuvchi maktablarda xarajatlar hisobining yagona umumlashtirilgan tarzda yuritilishi xizmatlar tannarxini aniqlashda noaniqliklarga olib kelmoqda.

Mazkur holat ushbu yo‘nalishda ilmiy asoslangan takliflar ishlab chiqishni taqozo etadi.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi

Iqtisodiy adabiyotlarda buxgalteriya hisobi va xarajatlar hisobini takomillashtirish masalalari ko‘plab olimlar tomonidan tadqiq etilgan. Jumladan, ta‘lim tashkilotlarida buxgalteriya hisobini tashkil etish, xarajatlarni guruhlash va tannarxni aniqlash bo‘yicha turli metodik yondashuvlar taklif qilingan.

Xorijlik olimlar ilmiy izlanishlar olib borgan. Xususan, Yuriy Bilan, Natalia Samoliuk, Winand Kau, Halyna Mishchuk va boshqalar.

Respublikamizda yetakchi iqtisodsi olimlarimizdan A.K.Ibragimov, A.A.Ostonokulov, K.B.Urozov, S.Toshnazarovlar ilmiy ishlanmalarida ta‘lim tashkilotlarida buxgalteriya hisobi, xizmatlar soxasida buxgalteri xisobi, tashkitollarda ichki audit va moliyaviy nazoratlarning nazariy masalalari hamda ularni rivojlantirish yo‘nalishlari o‘rganilgan.

Biroq, mavjud tadqiqotlarning aksariyati umum ta‘lim yoki oliy ta‘lim tashkilotlariga qaratilgan bo‘lib, kasbga o‘rgatuvchi maktablar faoliyatining o‘ziga xos jihatlari, xususan, kasbga o‘rgatuvchi xizmatlar va ma‘rifiy faoliyat xarajatlarini alohida hisobga olish masalalari yetarli darajada yoritilmagan. Shu sababli mazkur tadqiqot ushbu bo‘shliqni to‘ldirishga qaratilgan.

Tadqiqot metodologiyasi

¹ <https://lex.uz/docs/-4945748>

² <https://lex.uz/docs/-5354947?ONDATE2=15.02.2025&action=compare>

Tadqiqot jarayonida iqtisodiy tahlil, taqqoslash, guruhlash, tizimli yondashuv hamda buxgalteriya hisobining normativ-huquqiy hujjatlarini o‘rganish usullaridan foydalanildi. Shuningdek, kasbga o‘rgatuvchi maktablar faoliyatida xarajatlar hisobining amaldagi holati tahlil qilinib, mavjud muammolar aniqlashtirildi.

Tadqiqot natijalari va muhokama

Amaldagi hisob tizimida kasbga o‘rgatuvchi maktablarda yuzaga keladigan xarajatlar ko‘pincha umumiy xarajatlar tarkibida aks ettiriladi. Natijada:

- asosiy ma’rifiy faoliyat xarajatlari;
- kasbga o‘rgatuvchi xizmatlar bilan bog‘liq xarajatlar o‘zaro aralashib ketadi.

Bu holat xizmatlar tannarxini aniqlashda, shuningdek, alohida xizmat turlari bo‘yicha moliyaviy natijalarni baholashda muammolarni keltirib chiqaradi.

Aniqlangan muammolarni bartaraf etish maqsadida kasbga o‘rgatuvchi maktablarning hisob siyosatini takomillashtirish doirasida quyidagi schyotlarni joriy etish taklif etiladi:

- 2010 – “Kasbga o‘rgatuvchi faoliyati bo‘yicha xarajatlar”
- 2020 – “Ma’rifiy faoliyat bo‘yicha xarajatlar”

Mazkur schyotlar orqali xarajatlarni faoliyat turlari bo‘yicha alohida hisobga olish imkoniyati yaratiladi. Natijada:

- har bir xizmat turi bo‘yicha tannarx aniq hisoblab chiqiladi;
- moliyaviy axborotlarning shaffofligi oshadi;
- byudjet va byudjetdan tashqari mablag‘lardan foydalanish samaradorligi kuchayadi.

Kasbga o‘rgatuvchi maktablarda xarajatlar hisobini takomillashtirish maqsadida xarajatlar faoliyat turlari bo‘yicha 2010 – “Kasbga o‘rgatuvchi faoliyati bo‘yicha xarajatlar” va 2020 – “Ma’rifiy faoliyat bo‘yicha xarajatlar” schyotlariga guruhlashtirildi hamda har bir schyot doirasida xarajatlar tarkibi bevosita moddiy, bevosita mehnat, ijtimoiy ajratmalar, bilvosita va boshqa xarajatlar moddalari bo‘yicha tasniflandi. Bunda ma’rifiy faoliyat xizmatlari tannarxini aniqlashda faqat bevosita moddiy va mehnat xarajatlarini kiritish metodikasi asoslandi.(1-2 jadvallar)

1-jadval

2010–“KASBGA O‘RGATUVCHI FAOLIYATI BO‘YICHA XARAJATLAR”XARAJATLAR TARKIBI BO‘YICHA TASNIFLASH

Xarajatlar tarkibi	Mazmuni
Bevosita moddiy xarajatlar	Xomashyo, o‘quv-amaliy materiallar, ehtiyot qismlar, ustaxona materiallari
Bevosita mehnat xarajatlari	Ishlab chiqarish ustalari, amaliy mashg‘ulot o‘qituvchilari ish haqi
Ijtimoiy ajratmalar	Ish haqi bilan bog‘liq ijtimoiy sug‘urta ajratmalari
Bilvosita xarajatlar	Ustaxona amortizatsiyasi, elektr energiyasi, jihozlarni saqlash
Boshqa xarajatlar	Texnika xavfsizligi, maxsus kiyim, sertifikatlash xarajatlari

2-jadval

2020 – “MA’RIFIY FAOLIYAT BO‘YICHA XARAJATLAR” XARAJATLAR TARKIBI BO‘YICHA TASNIFLASH

Xarajatlar tarkibi	Mazmuni
Bevosita moddiy xarajatlar	O‘quv qo‘llanmalar, metodik materiallar, kanselyariya
Bevosita mehnat xarajatlari	Nazariy fan o‘qituvchilari ish haqi
Ijtimoiy ajratmalar	Ish haqi bilan bog‘liq ajratmalar
Bilvosita xarajatlar	Auditoriya yoritilishi, isitish, boshqaruv xarajatlari
Boshqa xarajatlar	Malaka oshirish, seminar, axborot resurslari

Taklif etilayotgan schyotlar tizimi kasbga o‘rgatuvchi maktablar rahbariyatiga:

- xizmatlar tannaxini solishtirish;
- iqtisodiy jihatdan samarasiz yo‘nalishlarni aniqlash;
- moliyaviy resurslarni qayta taqsimlash imkonini beradi.

Shuningdek, ushbu yondashuv ichki nazorat tizimini kuchaytirish va moliyaviy intizomni mustahkamlashga xizmat qiladi.

Xulosa

Maqolada kasbga o‘rgatuvchi maktablarda buxgalteriya hisobini takomillashtirish masalalari ilmiy jihatdan asoslab berildi. Tadqiqot natijasida xarajatlarni asosiy ma’rifiy faoliyat va kasbga o‘rgatuvchi xizmatlar bo‘yicha alohida hisobga olishni ta’minlovchi ilmiy-metodik yondashuv ishlab chiqildi. Hisob siyosatiga 2010 va 2020-sch yotlarni kiritish orqali xizmatlar tannaxiga doir axborotlarning aniqligi va shaffoqligini oshirish imkoniyati asoslandi. Mazkur takliflar kasbga o‘rgatuvchi maktablar faoliyatining iqtisodiy samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi “Buxgalteriya hisobi to‘g‘risida” (yangi tahriri)gi qonuni. 2016 yil 13 aprel, O‘RQ-404-son. <https://lex.uz/uz/>
2. O‘zbekiston Respublikasi buxgalteriya hisobi milliy standarti 21-sonli BHMS “Xo‘jalik yurituvchi subyektlarda buxgalteriya hisobining hisobvaraqlar rejasi va uni qo‘llash bo‘yicha yo‘riqnoma”. Iqtisodiyot va moliya vazirining 2024-yil 14-noyabrdagi 191-son buyrug‘i. Adliya vazirligi tomonidan 2024-yil 27-dekabrda 3593 son bilan ro‘yxatdan o‘tkazilgan. . <https://lex.uz>
3. Mahsulot (ishlar, xizmatlar)ni ishlab chiqarish va sotish xarajatlarining tarkibi hamda moliyaviy natijalarni shakllantirish tartibi to‘g‘risida NIZOM. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1999 yil 5 fevraldagi 54-so6n qarori bilan tasdiqlangan. <https://lex.uz>
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024 yil 21 fevraldagi “O‘zbekiston - 2030” strategiyasini “Yoshlar va biznesni qo‘llab-quvvatlash yili”da amalga oshirishga oid davlat dasturi to‘g‘risida”gi PF-37-son Farmoniga 2-ilova. <https://lex.uz/uz/docs/6811936>
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 25-yanvardagi PF-5313-sonli “ Umumiy o‘rta, o‘rta maxsus va kasb-hunar ta’limi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni. <https://lex.uz>

6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi PF–6108 sonli “O‘zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta’lim-tarbiya va ilmfan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni. <https://lex.uz>
7. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 7-avgustdagi 466-sonli “O‘zbekiston Respublikasida uzluksiz boshlang‘ich, o‘rta va o‘rta maxsus professional ta’lim tizimini tartibga soluvchi normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to‘g‘risida” gi qarori <https://lex.uz>
8. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 11-fevraldagi 78-sonli “Umumiy o‘rta ta’lim muassasalarida o‘quvchilarni kasb-hunarga o‘qitishda tadbirkorlik subyektlarini jalb etish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi qarori <https://lex.uz>
9. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 20-yanvardagi “Maktablarda xorijiy tillar va kasb o‘rgatish tizimini rivojlantirish masalalari” bo‘yicha yig‘ilish.
10. Bobomurodov G‘ayrat Ro‘zi o‘g‘li, Tuxtayev Zafar Mamatkulovich, Abdullayev Mehrbek Zokir o‘g‘li. (2025, December 23). KASBGA O‘RGATUVCHI MAKTABLARDA BUXGALTERIYA HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18038625>
11. <https://lex.uz/>
12. <https://reskkm.uz/>